

MAHSULOT SOTISH NARXINI ANIQLASHDA ISHLAB CHIQUARISH TANNARXINING KALKULYATSIYA TAHLILI

Abduhamidov Abdurahmon

Qo'qon universiteti HR department boshlig'i

Annotation: Ushbu tadqiqot mahsulotning sotish narxini aniqlashda ishlab chiqarish tannarxining sifatini tahlil qilishga qaratilgan. Sotish narxini aniqlash tadbirkorlik faoliyatida muhim ahamiyatga ega, chunki u asosiy daromad manbai hisoblanadi. Shuning uchun sotish narxini aniqlashning asoslaridan biri bo'lgan mahsulot tannarxini hisoblash muhim masaladir. Ushbu tadqiqotda qo'llaniladigan usul adabiyotlardan (jurnallar, maqolalar, kitoblar va boshqalar) manbalarga asoslangan tavsif usulidir. Ushbu tadqiqot natijalari mahsulotning sotish narxini aniqlashda ishlab chiqarish tannarxini to'g'ri aniqlash o'rtasidagi mustahkam rasmni beradi. Ishlab chiqarish tannarxini to'g'ri aniqlash mahsulotning sotish narxini aniqlashning to'g'riligini aniqlaydi.

Kalit so'zlar: Ishlab chiqarish tannarxi, mahsulotni sotish narxi.

Kirish

Korxonalar uchun mahsulot ishlab chiqarish tannarxi asosiy narsalardan biri bo'lib, uzoq muddatli istiqbolda biznes-rejaga ta'sir qiladi. Tasavvur qiling-a, agar korxonalar mahsulot tannarxini qanchaga sotishini aniq aniqlay olmasa, u holda ushbu mahsulot uchun qanday sotish bahosi belgilanishi kerak. Ko'pgina korxonalar, ayniqsa mikro, kichik va o'rta korxonalar mahsulot tannarxini to'g'ri hisoblash muhimligini anglamaydilar. Ularning ko'pchiligi mahsulot tannarxini faqat taxminiy smeta asosida aniqlaydi yoki ishlab chiqarish tannarxini hisoblashda to'g'ridan-to'g'ri mehnat xarajatlari va qo'shimcha xarajatlar kabi asosiy elementlarni o'tkazib yuboradi, faqat materiallarga e'tibor qaratadi, shu bilan birga mehnat va boshqa xarajatlar katta bo'lishi mumkin. ob'ektlar soni hisobga olinmaydi yoki har xil xarajatlar hisobga olinmaydi.

Bu, albatta, sotish narxini aniqlashda muammo bo'lib, sotish narxi raqobatbardosh bo'lmasligi uchun u juda past yoki juda qimmat bo'lishi mumkin. Aksariyat tadbirkorlar uchun faqat o'zlari olgan foydadan qatnashadilar, natijada ular oladigan haqiqiy foyda kam bo'ladi yoki ular yuritadigan biznes unchalik rivojlanmaydi.

Ushbu tadqiqot orqali u biznes sub'yektlariga mahsulot tannarxini hisoblashni tahlil qilish muhimligi to'g'risida umumiy ma'lumot berishi mumkin, bu esa sotish narxini aniqlashda aniqroq bo'lishi mumkinligiga umid qiladi. To'g'ri sotish narxini aniqlash sotish narxini yanada raqobatbardosh qiladi, shunda olinadigan foyda yanada maqbul bo'ladi.

Adabiyot sharhi

Ishlab chiqarish tannarxi - bu mahsulot yoki xizmatlarni sotish uchun kompaniya tomonidan ishlab chiqarish jarayoni uchun qilingan barcha to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita xarajatlar. Kompaniyalar mahsulot tannarxini hisoblashlari kerak, chunki ular kompaniyaning moliyaviy hisoboti uchun juda muhimdir. Ishlab chiqarish tannarxi kompaniya sotish narxini belgilashdan oldin aniqlanadi. Bu narx keyinchalik rahbariyat tomonidan daromad bilan solishtirish uchun qo'llaniladi va daromadlar to'g'risidagi hisobotda taqdim etiladi.

Bundan tashqari, kompaniyalar ham mahsulot tannarxini bilsalar, ishlab chiqarishni nazorat qilish osonroq bo'ladi. Mahsulot tannarxini aniqlashda odatda 2 ta usuldan foydalanish mumkin. Birinchisi, to'liq tannarxni hisoblash usuli, ikkinchisi esa, odatda kompaniyalarda qaror qabul qilish kabi texnik masalalarda qo'llaniladigan o'zgaruvchan xarajatlar usuli. To'liq tannarxni hisoblash usuli va o'zgaruvchan xarajatlar usuli o'rtasidagi asosiy farq zavodning qo'shimcha xarajatlarini hisobga olishdadir.

To'liq tannarxni hisoblash usulida ishlab chiqarishning barcha o'zgaruvchan va doimiy xarajatlari mahsulot tannarxining bir qismi hisoblanadi. O'zgaruvchan xarajatlar usulida o'zgaruvchan xarajatlar faqat foydalanish davriga muvofiq

kiritiladi, masalan, zavod xarajatlari uchun. Agar kompaniya mahsulot tannarxini aniqlashda noto'g'ri bo'lsa, bu kompaniya pul yo'qotishi mumkin, chunki xarajatlar uning olgan daromadiga mutanosib emasligi ma'lum bo'ladi. Ishlab chiqarish xarajatlarini aniqlashda xatolikka yo'l qo'ymaslik uchun siz hisob-kitobga qanday komponentlar kiritilishi kerakligini bilishingiz kerak.

Xom ashyo xarajatlari ishlab chiqarish uchun xom ashyo sotib olishga sarflanadigan barcha xarajatlardir. Buyumning asosiy materiallarining narxi emas, balki xom ashyoni tayyorlash uchun barcha komponentlar. Bu xarajat asosiy materiallar narxidan, qo'shimcha materiallar narxidan va tovarlarni jo'natish xarajatlaridan iborat.

Bu xarajatlar xomashyoni tayyor mahsulotga aylantira oladigan ishlab chiqarish ishchilariga to'lash uchun zarur bo'lgan barcha xarajatlarni ifodalaydi. Bu xarajat ishlab chiqarish tannarxiga kiritiladi, chunki yollangan mehnat mahsulot ishlab chiqarish uchun ishlaydi. To'g'ridan-to'g'ri mehnat xarajatlariga misol sifatida ishlab chiqarish jarayonida bevosita ishtirok etuvchi zavod ishchilariga to'lanadigan ish haqi xarajatlarini keltirish mumkin.

Qo'shimcha xarajatlar - xomashyo va to'g'ridan-to'g'ri mehnat xarajatlaridan tashqari xomashyodan tayyor mahsulot ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan barcha xarajatlar. Ushbu xarajat mahsulot ishlab chiqarishda bevosita ishlamaydigan bilvosita mehnat xarajatlarini o'z ichiga oladi. Ishlab chiqarish uskunalari amortizatsiyasi qiymati ham ushbu tannarxga kiritilgan, chunki asbob-uskunalar to'g'ridan-to'g'ri ishlatiladi, lekin har bir davr xizmat ko'rsatish yoki texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini talab qilmaydi. Ushbu ikki xarajatlardan tashqari, ishlab chiqarish jarayoni bilan bog'liq boshqa xarajatlar ham zavodning umumiy xarajatlariga kiritiladi. Biroq, marketing va ma'muriy xarajatlar ushbu to'lovga kiritilmagan.

Narx makroiqtisodiyot, iste'molchilar va kompaniyalar uchun muhim rol o'ynaydi:

a. Iqtisodiyot uchun mahsulot narxi ish haqi, renta, foiz, foyda va ishlab chiqarishdagi mehnat, kapital va tadbirkorlik kabi omillar darajasiga ta'sir qiladi. Yuqori ish haqi stavkalari mehnat, kapital va tadbirkorlikni ularning talab va taklifdagi jozibadorligini aniqlashga undaydi.

b. Iste'molchilar uchun. Narx omili mahsulotni sotib olishda e'tiborga olinadigan narsalardan biri bo'lishi mumkin. Iste'molchilarning aksariyati ko'pincha narxga ta'sir qiladi, ammo brend imidji, do'konning joylashuvi, xizmat ko'rsatish, qiymat, mahsulot xususiyatlari va mahsulot sifati kabi boshqa omillar mavjud. Yuqori narx odatda yaxshi mahsulot sifatini aks ettiradi yoki mahsulot maxsusdir.

c. Kompaniyalar uchun narx - bu daromad keltiradigan marketing aralashmasi. Mahsulotlarga bo'lgan bozor talabiga narx ta'sir ko'rsatadi, uni asosiy hal qiluvchi omil deb aytish mumkin. Boshqa marketing aralashmasi mahsulotlar, tarqatish va reklama kabi katta mablag'larni talab qiladi. Narx, shuningdek, raqobatning kompaniyaning bozor ulushiga ta'sirini belgilovchi omil hisoblanadi.

Sotish narxini belgilash usuli ishlab chiqarish va marketing xarajatlarini va ma'lum miqdorni hisoblab chiqqandan so'ng qo'llaniladi, shunda u to'g'ridan-to'g'ri qo'shimcha xarajatlar va foydani qoplashi mumkin.

So'nggi yillarda bir nechta kompaniyalar ushbu narx qiymati usulidan foydalanganlar. Ular sodiq mijozlarga ega bo'lishadi, chunki ular nisbatan past narxlarni taklif qilishadi va yuqori sifatli mahsulotlarni taqdim etadilar. Hozircha ushbu usulni qo'llashda yaxshi bo'lgan kompaniyalar IKEA, Target va Southwest Airlines hisoblanadi.

Ushbu aniqlash usuli bozor kuchiga yo'naltirilgan, bu erda sotish narxi raqobatchining mahsuloti bilan bir xil bo'lishi mumkin, u qimmatroq yoki arzonroq bo'lishi mumkin. Bu narx belgilash usuli shiddatli raqobat mavjud bo'lganda va mahsulot raqobatchilar mahsulotidan farq qilmasa va oligopoliya bozori mavjud bo'lganda qo'llaniladi. Agar chakana sotuvchilar nisbatan kichik foyda bilan umumiy sotishni maqsad qilgan bo'lsa, kompaniyalar raqobatchilarga qaraganda narxlarni

arzonlashtiradi. Narxlarni raqobatchilar bilan solishtirish uchun ham taqqoslash mumkin.

Narx kompaniya muvaffaqiyatini belgilovchi omillardan biri hisoblanadi, chunki u mahsulot iste'molchilarga sotilgandan keyin kompaniya qancha foyda olishini aniqlaydi. Narxlarni belgilashda bir nechta maqsadlar mavjud, ya'ni optimal foyda olish, kompaniyaning barqarorligini ta'minlash, ROI (stavka) ga erishish. Qaytish), bozor ulushini nazorat qilish va status-kvoni saqlab qolish.

Ushbu tadqiqotni shakllantirish to'g'ridan-to'g'ri kuzatishlar yoki kuzatishlar, suhbatlar va hujjatlarni o'tkazish orqali tavsiflanadi. Tasviriy usul - bu inson guruhlarini, ob'ekt, holat va fikr tizimi va sodir bo'ladigan hodisalarning holatini tekshirish uchun ishlatiladigan usul. Ta'riflovchi tadqiqotning maqsadi o'rganiladigan turli alomatlar o'rtasidagi faktlar, xususiyatlar va munosabatlarga oid tizimli, faktik va aniq tadqiqot rasmini yoki rasmini yaratishdir.

To'g'ri sotish narxini aniqlashda mahsulot tannarxini hisoblash juda ta'sir qiladi. Mahsulot tannarxining adekvat hisob-kitobisiz xo'jalik yurituvchi sub'ekt sotish narxini aniqlashda qiynaladi. Juda past bo'lgan sotish bahosi xo'jalik yurituvchi sub'ektga zarar keltiradi, chunki mahsulot tannarxini yalpi foydaga chegirib tashlangandan keyin umumiy sotish bahosi hali ham ma'muriy va umumiy xarajatlar hisobiga kamayishi kerak. Hali ham farq bo'lsa ham, foyda optimal bo'lmaydi. Xuddi shunday, agar tadbirkorlik sub'ekti sotish narxini juda yuqori belgilab qo'ysa, sotish narxi raqobatbardosh bo'lmaydi. Daromadga ta'siri past bo'lishi kerak. Kam daromad past yalpi foydani keltirib chiqaradi va hali ham ma'muriy va umumiy xarajatlarni chegirib tashlashga to'g'ri keladi, shuning uchun foydaga ta'siri ham optimal bo'lmasligini tasavvur qilishingiz mumkin, hatto yo'qotishlarga olib kelishi mumkin.

Sotish bahosi usuli qanchalik yaxshi bo'lmasin, agar mahsulot tannarxi to'g'risidagi ma'lumotlar noto'g'ri bo'lsa, u baribir to'g'ri sotish narxini ishlab chiqarmaydi. Bu tadbirkorlik subyekti uchun muammo. Ko'pgina xo'jalik yurituvchi

sub'ektlarning, ayniqsa, mikro, kichik va o'rta korxonalarining tendentsiyasi shundan iboratki, ular mahsulot tannarxini to'g'ri aniqlashda qiynalmoqda. Ularning ba'zilari hatto mahsulot tannarxi va sotish narxi o'rtasidagi farqni ham bilishmaydi. Mahsulotning boshqa tannarxini hisoblashga ta'sir etuvchi boshqa elementlarni, masalan, transport va transport xarajatlarini, agar mavjud bo'lsa, sug'urtalashni hisobga olmaganda, ularning barchasi mahsulot tannarxini hisoblashga ta'sir qiladi. Umuman olganda, ishlab chiqarish xarajatlarini aniqlash jarayoni xom ashyo, to'g'ridan-to'g'ri mehnat xarajatlari va qo'shimcha xarajatlarni qo'shish orqali amalga oshiriladi. Ushbu uchta komponent mahsulot tannarxini hisoblashda mutlaqo zarurdir. Quyida pazandachilik bilan shug'ullanuvchi mikrofirmada yogurt shaklidagi mahsulot bilan mahsulot tannarxini hisoblash misoli keltirilgan bo'lib, u mahsulot tannarxini to'liq hisob-kitob usulidan foydalangan holda hisoblashda juda batafsil tavsiflanadi.

Oziq-ovqat shaklidagi mahsulotlar uchun ustama tovar ko'rinishidagi mahsulotlarga nisbatan qisqa muddatligi sababli yuqori belgilanadi va hatto sotish narxi ishlab chiqarish tannarxidan ikki baravar yuqori bo'lishi tavsiya etiladi. Yuqoridagi tavsifga asoslanib, ishlab chiqarish tannarxini to'g'ri hisoblash tadbirkorlik sub'ektlariga sotish narxini belgilashni osonlashtirishini ko'rishimiz mumkin. Albatta, sotish narxini aniqlashda e'tiborga olinishi mumkin bo'lgan mahsulot tannarxidan tashqari, raqobatchilar tomonidan belgilangan sotish narxi va buyurtmalarni katta miqdorda sotish kabi boshqa narsalar ham mavjud.

Mikro, kichik va o'rta tadbirkorlarga mahsulot tannarxining sotish narxini belgilashdagi ahamiyati haqida tushuncha berish vaqti keldi. Mahsulot tannarxini aniqlashning aniqligi tadbirkorlik sub'yektlariga sotish narxini raqobatbardosh bo'lishi uchun optimal tarzda aniqlashni osonlashtiradi. Ishlab chiqarish tannarxini batafsil va aniq hisoblamay turib, sotish narxini aniqlash qiyin, mahsulotni bozorga chiqarish qiyin, daromad kamayadi, foyda kam, hatto zarar ham bo'ladi. Shu bois

muallif xo‘jalik yurituvchi subyektning uzluksizligi uchun mahsulot tannarxini hisoblash muhimligini yana bir bor ta’kidlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Jesswein, K. (2011). Analyzing financial statements with potentially misreported cost of goods sold figures. *J. Financ. Account*, 6, 1–10.
2. Karjono, A., & Magdalena, D. (2011). Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi yang di Tetapkan oleh Pt. Mustika Ratu Tbk. *ESENSI*, 14(1), 50–78.
3. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management*. Pearson Education, Inc